

Apéndice 4. Base de datos.

GPS	X	Y	Alt. (m)	Dirección	Inclinación	Buzamientos múltiples (dir./incl.)	Muestras	Sitio de ref.	Roca	Descripción de afloramiento
TU001	542801	1102015	342	20	44	028/25; 358/25; 18/25	TU1A-B	Río Reventazón	lutita-arenisca	En lecho del río: 7m de alto
TU002	542859	1102087	323	-	-	-	-	Río Reventazón	lutita	En lecho del río
TU003	542896	1102192	339	338	15	338/15	TU3	Río Reventazón	lutita-arenisca	En lecho del río
TU004	542982	1102186	326	360	20	360/20	TU4	Río Reventazón	lutita-arenisca	En lecho de quebrada afluente al río
TU005	542997	1102098	378	-	-	-	-	Río Reventazón	lutita	En lecho de quebrada afluente al río
TU006	543004	1102059	377	320	20	320/20	-	Río Reventazón	lutita	En lecho de quebrada afluente al río
TU007	538957	1099185	496	58	52	058/52	TU7A-C	Río Guayabos	calcarenita	En lecho del río; grande pliegue sinforma
TU008	538259	1098145	597	5	20	005/20	TU8A-B	Tajo B Jesús María	caliza	En tajo antiguo; tajo B de Teresita
TU009	538437	1097855	562	87	12	087/12	TU9	Tajo C Jesús María - quebrada	calcarenita	En lecho de quebrada al lado de tajo antiguo; tajo C de Teresita
TU010	538419	1097864	565	-	-	-	TU10A-B	Tajo C Jesús María - quebrada	caliza	En lecho de quebrada al lado de tajo antiguo; tajo C de Teresita
TU011	538378	1097873	587	35	26	035/26	TU11A-C	Tajo C Jesús María	caliza	En tajo antiguo; tajo C de Teresita
TU012	538358	1097844	572	5	10	005/21	TU12	Tajo C Jesús María	caliza	En tajo antiguo; tajo C de Teresita
TU13-PtRz22	540177	1098626	429	170	22	175/24	TU13A μ	Río Reventazón	lutita-arenisca	Lecho del río
TU14-PtRz23	540574	1098980	425	170	42	188/27	TU14	Río Reventazón	lutita-arenisca	Lecho del río
TU15-PtRz24	540671	1099053	425	150	25	150/25	TU15	Río Reventazón	lutita-arenisca	Lecho del río
TU16-PtRz25	540704	1099153	419	150	76	150/76	TU16	Río Reventazón	brecha	Lecho del río
TU17-PtRz26	540719	1099186	420	130	34	130/34	-	Río Reventazón	lutita-arenisca	Lecho del río
TU18-PtRz27	540738	1099404	421	140	44	140/44	-	Río Reventazón	lutita-arenisca	Lecho del río
TU19-PtRz28	541052	1100090	399	160	14	160/14	TU19 μ	Río Reventazón	lutita	Lecho del río
TU20-PtRz29	541477	1100548	410	216	14	220/20; 209/18	TU20 μ	Río Reventazón	lutita	Lecho del río
TU21-PtRz30	542039	1100738	385	178	22	155/18; 178/25	TU21A μ -B	Río Reventazón	lutita	Lecho del río
TU22-PtRz31	542098	1100978	387	170	20	065/15	-	Río Reventazón	lutita	Lecho del río
TU23-PtRz32	542258	1101164	365	42	25	042/25	TU23A μ -B μ	Río Reventazón	lutita	Lecho del río
TU24-PtRz33	542278	1101199	394	50	24	048/24	-	Río Reventazón	lutita-arenisca	Lecho del río
TU25-PtRz34	542334	1101262	374	54	36	062/31; 062/29; 041/24	TU25A-B μ	Río Reventazón	caliza-lutita	Lecho del río
TU26-PtRz35	542357	1101289	364	64	26	064/26	-	Río Reventazón	lutita	Lecho del río
TU27-PtRz36	542678	1101700	381	26	24	020/24	-	Río Reventazón	lutita	Lecho del río
TU28-PtRz37	544634	1105444	305	320	26	320/39; 312/34	TU28A μ	Río Reventazón	lutita	Lecho del río
TU29-PtRz38	544657	1105392	317	300	25	230/45; 205/43; 200/51; 155/80; 150/84; 160/50	-	Río Reventazón	lutita	Lecho del río
TU30-PtRz39	544681	1105331	315	270	45	270/45	-	Río Reventazón	lutita	Lecho del río
TU31-PtRz40	544806	1105096	319	185	81	185/81	-	Río Reventazón	lutita	Lecho del río
TU32-PtRz41	544804	1104722	336	-	-	-	-	Río Reventazón	lava-brecha	Lecho del río
TU33-PtRz42	544364	1104362	324	-	-	-	-	Río Reventazón	lava-brecha	Lecho del río
TU34-PtRz43	543435	1103758	851	-	-	-	-	Río Reventazón	lava-brecha	Lecho del río

TU35-PtRz44	543023	1102043	415	192	18	000/17; 152/18	-	Río Reventazón	lutita-arenisca	Lecho de una quebrada sin nombre
TU36-PtRz45	543015	1102374	382	15	15	015/15	TU36A-B	Río Reventazón	lutita-arenisca	Afloramiento nuevo por deslizamiento reciente = lóbulos de flujos formando un abanico aluvial
TU37-PtRz46	543023	1102568	365	15	16	045/12	-	Río Reventazón	lutita-arenisca	Lecho del río
TU46-Ptcalle01	537876	1095577	613	-	-	-	-	Río Reventazón (camino)	lava	Orilla de camino
TU47A	538359	1096178	577	225	34	190/36	TU47A-D	Río Reventazón (camino)	caliza-arenisca	Orilla de camino
TU47B	538335	1096130	586	-	-	-	-	Río Reventazón	caliza-arenisca	Lecho del río
TU49	538595	1096260	478	230	90	230/57	TU49A-G	Río Reventazón	caliza-arenisca	Lecho del río
TU62-Ptcalle02	537435	1096203	664	-	-	-	-	Las Ánimas-Peralta	caliza	Orilla de camino
TU62B	537407	1096166	675	-	-	-	-	Las Ánimas-Peralta	caliza	Orilla de camino
TU63-Ptcalle03	537255	1096507	714	-	-	-	-	Las Ánimas-Peralta	lava	Orilla de camino
TU64-Ptcalle04	537107	1096813	803	-	-	-	-	Las Ánimas-Peralta	lava	Orilla de camino
TU65-Ptcalle05	537478	1097000	816	-	-	-	-	Las Ánimas-Peralta	arenisca	Orilla de camino
TU66-Ptcalle06	537543	1097094	832	-	-	-	-	Las Ánimas-Peralta	lava	Orilla de camino
TU67-Ptcalle07	537984	1097112	714	-	-	-	-	Las Ánimas-Peralta	lava	Orilla de camino
TU68-Ptcalle08	538258	1097550	694	-	-	-	-	Las Ánimas-Peralta	lava	Orilla de camino
TU69-Ptcalle09	537946	1098124	657	-	-	-	-	Las Ánimas-Peralta	lava	Orilla de camino
TU70-Ptcalle10	538011	1099501	682	-	-	-	-	Las Ánimas-Peralta	arenisca	Orilla de camino
TU71-Ptcalle11	538321	1099396	624	-	-	-	-	Las Ánimas-Peralta	lutita-arenisca	Orilla de camino
TU72-Ptcalle12	541254	1101477	529	-	-	-	-	Las Ánimas-Peralta	lava	Orilla de camino
TU73-Ptcalle13	539891	1101808	661	-	-	-	-	Las Ánimas-Peralta	lava	Orilla de camino
PtQEi01	539389	1101040	559.29	-	-	-	-	Punto de catarata	lutita-conglomerado	Afloramiento similar al del punto PtRTt7 con muchas lutitas fiables calcáreas, areniscas y conglomerado/brecha.
PtQEi02	539388	1101000	549.99	240	13	240/13°	TU-TD-QEi2	Punto cerca de la unión quebrada río	lutita-conglomerado	Afloramiento similar a los observados en r. Guayabo con muchas lutitas fiables calcáreas, areniscas y conglomerado/brecha.
PtQLC01	538326	1097818	590.27	-	-	-	TU-TD-QLC1	Potrero en margen derecha de la quebrada	caliza	Afloramiento masivo.
PtQLC02	538355	1097851	570.13	-	-	-	-	Mismo que anterior	caliza	Mismo que anterior
PtQLC03	538436	1097854	559.19	098	9	098/09°	TU-TD-QLC3	Sobre la quebrada La Calaca	caliza	Afloramiento masivo con cierto afloramiento, no muy grande
PtQLC04	538463	1097841	556.77	-	-	-	-	Mismo que anterior	caliza	Mismo que anterior Fin de afloramiento anterior. (Pocos metros quebrada abajo reaparece la caliza con aspecto similar a la primera)
PtQLC05	538511	1097790	548.77	080	23	080/23°	TU-TD-QLC5	Margen derecho de la quebrada	caliza	Afloramiento masivo con un pseudo - buzamiento. Afloramiento La Calaca
PtQLC06	538834	1097883	494.06	-	-	-	TU-TD-QLC6A-C	Margen izquierdo de la quebrada	arenisca	Afloramiento masivo muy meteorizado decimétricos,
PtQLC07	538848	1097890	493.27	-	-	-	TU-TD-QLC7A-B	Margen derecho de la quebrada	arenisca-conglomerado	Aforamiento masivo con contacto difuso entre las areniscas/conglos (abajo) y las areniscas más finas fiables (arriba).

PtQLC08	539005	1097888	480.02	-	-	-	-	Margen derecho de la quebrada	brecha	Afloramiento masivo tipo "Arturo". POSIBLE producto del deslizamiento.
PtQLC09	539062	1097907	465.96	-	-	-	TU-TD-QLC9	Margen derecho de la quebrada	lutita	Afloramiento masivo muy fiable
PtQLC10	539100	1097942	456.34	028	31	028/31°	-	Mismo que anterior	lutita	Mismo que anterior
PtQLC11	539230	1097928	442.5	028	29	028/29°	-	Mismo que anterior	lutita	Mismo que anterior
PtRGb01	537933	1100071	641.7	-	-	-	-	Margen derecho del rio Guayabo.	lutita	afloramiento medianamente masivo
PtRGb02	538256	1099930	584.16	042	34	042/34°	TU-TD-RGb01; TU-TD-RGb02; TU-TD-RGb03; TU-TD-RGb04; TU-TD-RGb05	Margen derecho del rio Guayabo.	lutita-conglomerado	Se observa un afloramiento de aproximadamente 7 m de espesor con estratificación paralela.
PtRGb03	538298	1099951	577.99	035	73	035/73°	TU-TD-RGb06	Margen izquierdo del rio Guayabo.	arenisca	Afloramiento con estratificación paralela con estratos centimétricos a decimétricos de intercalaciones de arenisca
PtRGb04	538387	1099936	572.23	074	36	072/34°; 077/40°	-	Margen izquierdo y derecho del rio Guayabo.	lutita-arenisca	Intercalaciones y los estratos son centimétricos a decimétricos.
PtRGb05	538406	1099915	570.5	042	34	042/34°	TU-TD-RGb07; TU-TD-RGb08	Margen izquierdo del rio Guayabo.	arenisca	Afloramiento estratificado
PtRGb06	538448	1099898	569.6	068	55	068/55°	-	Margen izquierdo del rio Guayabo.	lutita-arenisca	Afloramiento estratificado
PtRGb07	538653	1099751	548.97	-	-	-	TU-TD-RGb09; TU-TD-RGb10; TU-TD-RGb11	Margen izquierdo del rio Guayabo.	conglomerado	Afloramiento medianamente masivo de dimensiones 7x10 m aproximadamente.
PtRGb08	538776	1099520	539.58	072	45	072/45°	-	Margen izquierdo del rio Guayabo.	lutita-arenisca	Afloramiento con aspecto estratificado con fracturas de espesor no especificado.
PtRGb09	538824	1099297	520	080	42	080/42°	-	Margen izquierdo del rio Guayabo.	lutita-brecha	Afloramiento estratificado
PtRGb10	538983	1099263	529.48	-	-	-	-	Margen izquierdo del rio Guayabo.	lutita-arenisca	Afloramiento estratificado se encuentra plegada y presenta litologías y capas guía similares o iguales a las vistas en puntos anteriores como el PtRGb08. Flanco izquierdo del pliegue.
PtRGb11	538980	1099191	507.66	-	-	-	-	Mismo que anterior	Mismo que anterior	Mismo que anterior
PtRGb12	538958	1099062	498.23	010	35	010/35°	-	Margen izquierdo del rio Guayabo.	lutita-conglomerado	Afloramiento con aspecto estratificado, se encuentra plegado como los anteriores, flanco derecho del pliegue.
PtRGb13	538951	1099006	494.73	043	40	043/40°	-	Margen izquierdo del rio Guayabo.	lutita	afloramiento de estratos masivos. final de afloramiento anterior
PtRGb14	538989	1098930	490.79	012	26	012/26°	-	Margen izquierdo del rio Guayabo.	lutita	afloramiento masivo, reaparecen las lutitas
PtRGb15	539022	1098842	486.3	-	-	-	-	Mismo que anterior	lutita	Mismo que anterior
PtRGb16	539032	1098750	485.73	068	21	068/21°	TU-TD-RGb16A-B	Margen derecho del rio Guayabo.	lutita-conglomerado	Afloramiento estratificado a masivo
PtRGb17	539159	1098630	470.05	068	21	068/21°	-	Margen derecho del rio Guayabo.	lutita-conglomerado	
PtRGb18	539251	1098620	470.45	022	78	022/78°	TU-TD-RGb18A-B	Margen izquierdo del rio Guayabo.	lutita-conglomerado	Afloramiento de estratos decimétricos

PtRGb19	539322	1098595	463.43	-	-	-	-	Mismo que anterior	lutita-conglomerado	Mismo que anterior. fin de afloramiento anterior.
PtRGb20	539438	1098548	449.69	022	16	028/16	-	Margen izquierdo del rio Guayabo.	lutita-arenisca	
PtRGb21	539480	1098570	447.47	-	-	-	-	Mismo que anterior	lutita-arenisca	Mismo que anterior. Fin de afloramiento.
PtRGbextra01	538322	1099920	578.49	066	39	062/55°; 070/23°	-	Margen izquierdo y derecho del rio Guayabo.	lutita-arenisca	Afloramiento que es posible continuación de la anterior. Este punto se encuentra a 150° contra azimut y de este al anterior se encuentra en dirección 330° azimut.
PtRGbextra02	538473	1099857	565.15	040	60	040/60°	-	Margen derecho del rio Guayabo.	lutita-arenisca	Afloramiento presuntamente por debajo de la sección realizada anteriormente. Es un afloramiento masivo, meteorizado
PtRGbextra03	538683	1099652	541.22	056	40	056/41°-38°	-	Margen derecho del rio Guayabo.		Afloramiento presuntamente por debajo de la sección realizada anteriormente. Es un afloramiento masivo, meteorizado
PtRGbextra04	538696	1099538	542.62	100	41	100/41	-	Margen derecho del rio Guayabo.	lutita	Contacto neto de unas lutitas
PtRGbextra05	538823	1099254	521.87	043	40	043/40°	-	Margen izquierdo del rio Guayabo.	lutita-arenisca	Afloramiento de 6-8 metros estratificado estratos decimétricos.
PtRGbextra06	538908	1099219	522.98	064	28	064/28°	-	Margen derecho del rio Guayabo.		Punto de control, lo mismo al punto extra anterior.
PtRTt01	538606	1101601	628.86	-	-	-	TU-TD-RTt1	Margen derecho del rio Torito	lava	Afloramiento masivo métrico
PtRTt02	538693	1101518	618.94	-	-	-	-	Margen izquierdo del rio Torito	conglomerado	Afloramiento masivo
PtRTt03	538843	1101344	602.68	-	-	-	-	Margen derecho del rio Torito	lava	Afloramiento masivo
PtRTt04	538858	1101302	602.49	-	-	-	-	Margen izquierdo del rio Torito	brecha	Afloramiento masivo
PtRTt05	538936	1101141	579.22	-	-	-	-	Margen izquierdo del rio Torito	brecha	Mismo que anterior
PtRTt06	539275	1100921	551.37	-	-	-	TU-TD-RTt6	Margen derecho del rio Torito	caliza-lutita	Afloramiento masivo
PtRTt07	539357	1100938	537.16	-	-	-	TU-TD-RTt7A-D	Confluencia rio Torito - Quebrada Encanto	lutita-conglomerado	Afloramiento estratificado con estratos masivos con contactos difusos-netos
PtRTt08	539413	1100892	536.9	235	9	235/09°	-	Margen izquierdo del rio Torito	lutita-conglomerado	Mismo que anterior
PtRTt09	539465	1100832	539.65	-	-	-	-	Margen derecho del rio Torito	arenisca-conglomerado	Mismo afloramiento que el anterior. Arriba sobreyacen conglomerados muy fosilíferos como en PtRTt7 y estos están sobre otros conglomerados de color más oscuros y menos litificados, sobreyaciendo areniscas poco fosilíferas.
PtRTt10	539480	1100744	522.35	248	12	258/09°- 238/14°	TU-TD-RTt10	Margen derecho del rio Torito	lutita-conglomerado	Afloramiento masivo pseudo estratificado
PtRTt11	539506	1100705	518.77	218	18	218/18°	-	sobre pequeña catarata	lutita-conglomerado	afloramiento estratificado

PtRTt12	539511	1100703	518.95	064	25	060/34°- 068/15°	-	el rio atraviesa en medio un posible pliegue donde se observan ambos flancos	lutita- conglomerado	afloramiento estratificado En este punto se observan 2 buzamientos contrarios entre si simulando el eje del pliegue como se muestra en las fotos, al margen izquierdo tenemos este buzamiento y al derecho no fue tomado, pero se asumió que es igual o similar al tomado en el punto anterior
PtRTt13	539562	1100676	510.96	052	50	052/50°	-	bloques casi verticales	lutita- conglomerado	Se observan dos afloramientos con geometría distinta a ambos márgenes del rio. En la margen derecha son estratos prácticamente horizontales masivos, métricos de conglomerado nodular. Estratos decimétricos de lutita arenosa como las del rio Guayabo en contacto neto. Mientras que en la margen izquierda se observa la misma litología, pero en bloques muy verticales cuyo buzamiento es similar al punto donde se observa un eje de pliegue antiforma aparente.
PtRTt14	539637	1100536	499.46	-	-	-	-	desaparece afloramiento	lutita- conglomerado	desaparece
PtRTt15	539506	1100705	518.77	218	18	218/18°	-	reaparece el afloramiento	arenisca	tiene un aspecto muy similar al anterior, estratificado}
PtRTt16	539793	1100469	490.14	-	-	-	-	Margen izquierdo del rio Torito	arenisca	afloramiento masivo levemente estratificado
PtRTt17	539812	1100435	481.53	-	-	-	-	Punto arriba de catarata	arenisca	Estratos prácticamente horizontales masivos de arenisca como la anterior con una leve diferencia de color entre estratos.
PtRTt18	540107	1099962	453.6	-	-	-	TU-TD-RTt18	Margen derecho del rio Torito	lutita-arenisca	Afloramiento masivo
PtRTt19	540291	1099992	429.93	-	-	-	-	Margen izquierdo del rio Torito	lutita-brecha	Afloramiento masivo
PtRTt20	540292	1100039	420.96	189	7	190/07° - 188/07°	TU-TD- RTt20A(arenisca)- B(lutita)	Margen izquierdo del rio Torito	Areniscas medias a gruesas y lutita	Se observan un afloramiento estratificado de espesores decimétricos
PtRTt21	540414	1100028	409.19	-	-	-	-	Margen derecho del rio Torito	lutita	Afloramiento masivo
PtRTt22	540949	1100228	391.25	-	-	-	-	Margen izquierdo del rio Torito	lutita	Afloramiento masivo y friable
PtRz01/ TA-13	538447	1095568	466.18	-	-	-	TU-TD- Rz1/TA13; TU- TD-Rz2/TA14	Margen izquierdo del rio Reventazón.	caliza	Afloramiento masivo con secciones laminares
PtRz02/ TA-12	538479	1095630	464.81	-	-	-	TU-TD-Rz3/TA15	Margen izquierdo del rio Reventazón.	lava-brecha	Espesor de 7 m aproximadamente.
PtRz03/ TA-11	538512	1095698	471.64	-	-	-	TU-TD- Rz4/TA16; TU- TD-Rz5/TA17; TU-TD-Rz6/TA18	Margen izquierdo del rio Reventazón.	lava-brecha	Contacto entre afloramiento masivo de lava, con afloramiento estratificado y con laminaciones de una sucesion de brechas y areniscas
PtRz04/ TA-10	538552	1095707	465.13	-	-	-	-	Margen derecho del rio Reventazón.	conglomerado- brecha	afloramiento masivo

PtRz05/ TA-9	538698	1095747	464.18	-	-	-	TU-TD-Rz7/TA19	Margen derecho del río Reventazón.	caliza-conglomerado	El espesor de las brechas es cercano a los 25 m. Este sería un contacto inferior para las calizas.
PtRz06/ TA-8	538746	1095782	464.27	-	-	-	TU-TD-Rz8/TA20	Margen derecho del río Reventazón.	caliza-calcarenita	Afloramiento masivo con el contacto difuso
PtRz07/ TA-7	538712	1096045	461.81	-	-	-		Margen izquierdo del río Reventazón.	caliza	afloramiento masivo
PtRz08/ TA-6	538603	1096199	460.86	213	65	200/52°; 172/56°; 220/84°; 248/64°; 230/57°; 209/74°	TU-TD-Rz9/TA21; TU-TD-Rz10/TA22; TU-TD-Rz11/TA23; TU-TD-Rz12/TA24; TU-TD-Rz13/TA25	Margen izquierdo del río Reventazón.	caliza-conglomerado	Estratos aparentemente plegados
PtRz09/TA-5	538595	1096266	460.33	-	-	-	-	Margen izquierdo del río Reventazón.	arenisca	masivo, contacto neto-difuso
PtRz10/TA-4	538954	1096616	446.36	55	-	-	-	Margen izquierdo del río Reventazón.	lava-brecha	Contacto entre brecha y lava donde la brecha infrayace la lava.
PtRz11/TA-3	538970	1096798	445.81	-	-	-	-	Margen izquierdo del río Reventazón, cerca de la entrada por deslizamiento.	lava	Afloramiento masivo
PtRz12	539010	1096996	443.37	-	-	-	TU-TD-Rz12	Margen derecha del río Reventazón cueva triangular	lava	Afloramiento masivo métrico que forma una especie de cueva triangular.
PtRz13	539012	1097151	444.27	-	-	-	-	Margen izquierdo del río Reventazón, río abajo de un deslizamiento.	lava	Afloramiento masivo con dimensiones cercanas a 20x30 m.
PtRz14	539033	1097225	459.73	-	-	-	-	Margen izquierdo del río Reventazón.	lava-brecha	Afloramiento masivo con una catarata pequeña que puede significar un levantamiento
PtRz15	539154	1097323	435.25	-	-	-	TU-TD-Rz15	Margen izquierdo del río Reventazón. Tiene una cataratilla	arenisca	Afloramiento masivo que parece ser el final de las "brechas volcánicas" de los puntos anteriores, visualmente se parecen las litologías, pero estas tienen reacción al HCl.
PtRz16	539279	1097602	424.75	043	35	045/38°; 035/34°; 048/34°; 070/22°	TU-TD-Rz16A-I	Ambos márgenes del río Reventazón cerca de la planta de Angostura	arenisca-conglomerado	Afloramiento estratificado
PtRz17	539356	1098040	431.21	028	29	028/29°	-	Margen izquierdo del río Reventazón.	arenisca	Afloramiento medianamente masivo, pero con distinción de diferentes litologías
PtRz18	539458	1098136	433.93	073	40	078/36°; 068/44°	-	Margen izquierdo del río Reventazón.	arenisca	Continuación del afloramiento anterior con una intercalación. Aparente flanco del pliegue. Afloramiento muy parecido a los vistos en el Río Guayabo cerca de la entrada por el puente.

PtRz19	539601	1098144	427.2	-	-	-	TU-TD-Rz19	Margen izquierdo del río Reventazón.	arenisca	Mismo que anterior
PtRz20	539715	1098149	427.58	064	22	080/22°; 064/20°; 064/24°	TU-TD-Rz20A; TU-TD-Rz20B	Margen izquierdo del río Reventazón.	arenisca-conglomerado	Afloramiento ligeramente estratificado que representa el contacto entre las litologías del afloramiento del punto anterior con unos conglomerados fosilíferos
PtRz21	539966	1098185	419.53	068	25	068/25°	-	Margen derecho del río Reventazón.	arenisca-conglomerado	Afloramiento estratificado con un aparente aspecto de plegamiento muy similar a los vistos en los primeros puntos del río Guayabo (PtRgB2) con una litología.
PtRzcontrol1	538791	1096428	451.75	-	-	-	-	Margen izquierdo del río Reventazón.	lava	Afloramiento lajeado
PtTA01	538225	1096668	642.72	-	-	-	TU-TD-TA01	berma-talud Tajo Las Animas	caliza	Espesor de 6 a 8 m aprox. Afloramiento masivo alterado con oxidación superficial
PtTA02	538203	1096676	647	-	-	-	TU-TD-TA02	berma-talud Tajo Las Animas	caliza	Espesor 6-8 m aprox. Afloramiento masivo igual al precedente.
PtTA03	538207	1096764	623.6	-	-	-	-	berma-talud Tajo Las Animas	caliza	Espesor de 5 m aprox. Misma que precedente.
PtTA04	538188	1096752	639.63	-	-	-	-	berma-talud Tajo Las Animas	caliza	Misma que precedente
PtTA05	-	-	-	-	-	-	-	berma-talud Tajo Las Animas	caliza	Espesor de 7 a 8 m aprox. Misma que precedente.
PtTA06	-	-	-	-	-	-	-	berma-talud Tajo Las Animas	caliza	Espesor de 5 a 8 m aprox. Posiblemente misma litología y características.
PtTA07	537749	1097026	798.37	75	65	075°/65°	TU-TD-TA08; TU-TD-TA09	Parte más alta del sector superior del tajo Las Animas	caliza	Espesor ~10m estratificado con plegamiento aparentemente sinforma.
PtTA08	537825	1097037	758.43	-	-	-	TU-TD-TAExtra02; TU-TD-TA12; TU-TD-TA10; TU-TD-TA11	Parte más alta del sector superior del tajo Las Animas	arenisca-brecha	Ligeramente masivo, contacto superior entre las calizas y las brechas arenosas
PtTA-1	538352	1096153	571.35	192	40	192/40	TU-TD-TA07; TU-TD-TAExtra1; TU-TD-TA05; TU-TD-TA06; TU-TD-TA04; TU-TD-TA03	Línea del tren-carretera	caliza-arenisca	Orilla de la carretera, dimensiones cercanas a 10 x 20 m (alto x ancho).
PtTA-2	538326	1096327	557.71	-	-	-	-	Línea del tren-carretera	caliza	Dimensiones de 2.5 x 7m (alto x ancho) de caliza
PtTAComodín1	538783	1096513	478.03	-	-	-	-	Potrero en alto sobre el Reventazón	-	-
PtTAControl1	538171	1097675	656.4	-	-	-	-	Margen izquierdo del río Reventazón.	lava	Espesor métrico
PtTAControl2	538080	1097802	654.34	-	-	-	-	Margen izquierdo del río Reventazón.	lava	Igual al precedente
PtTAextra	-	-	-	-	-	-	-	-	brecha volcánica	-